

ВЫПИСКА
из Единого государственного реестра юридических лиц

04.02.2026

№ ЮЭ9965-26-
19263329

дата формирования выписки

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД-МАН"

полное наименование юридического лица

ОГРН

1	1	2	5	0	7	4	0	0	9	9	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

включенные в Единый государственный реестр юридических лиц по состоянию на

« 04 » февраля 2026 г.

число

месяц прописью

год

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
Наименование		
1	Полное наименование на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКЛАД-МАН"
2	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
3	Сокращенное наименование на русском языке	ООО "СКЛАД-МАН"
4	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
Место нахождения и адрес юридического лица		
5	Адрес юридического лица	142100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.1, 817
6	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
Сведения о регистрации		
7	Способ образования	Создание юридического лица
8	ОГРН	1125074009961
9	Дата регистрации	22.05.2012
10	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица		
11	Наименование регистрирующего органа	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
12	Адрес регистрирующего органа	144000,РОССИЯ,МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,ЭЛЕКТРОСТАЛЬ Г.,СОВЕТСКАЯ УЛ,26А,,
13	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	9195081341776 16.09.2019
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица		
14	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1125074009961 22.05.2012
15	Фамилия Имя Отчество	ХОМИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
16	ИНН	775118351599
17	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2235001494924 02.08.2023
18	Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
19	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2235001494924 02.08.2023
20	Пол	мужской
21	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2235001494924 02.08.2023
22	Гражданство	иностраннй гражданин Республика Беларусь
Сведения об уставном капитале / складочном капитале / уставном фонде / паевом фонде		
23	Вид	УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
24	Размер (в рублях)	30000
25	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
Сведения об участниках / учредителях юридического лица		
1		
26	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1125074009961 22.05.2012
27	Фамилия Имя Отчество	НУМЕРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
28	ИНН	366310973790

29	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2195074215191 04.09.2019
30	Пол	мужской
31	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2195074215191 04.09.2019
32	Гражданство	гражданин Российской Федерации
33	Номинальная стоимость доли (в рублях)	15000
34	Размер доли (в процентах)	50
35	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
2		
36	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице	1125074009961 22.05.2012
37	Фамилия Имя Отчество	ХОМИЧ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
38	ИНН	775118351599
39	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2235001494924 02.08.2023
40	Пол	мужской
41	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2235001494924 02.08.2023
42	Гражданство	иностраннный гражданин Республика Беларусь
43	Номинальная стоимость доли (в рублях)	15000
44	Размер доли (в процентах)	50
45	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2235001494924 02.08.2023
Сведения об учете в налоговом органе		
46	ИНН юридического лица	5036121872
47	КПП юридического лица	503601001
48	Дата постановки на учет в налоговом органе	22.05.2012
49	Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области
50	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2125074051309 22.05.2012

Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
51	Регистрационный номер страхователя	1009109602
52	Дата постановки на учет в качестве страхователя	06.06.2012
53	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
54	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2255000267025 12.01.2025
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию в территориальном органе Социального фонда России		
55	Регистрационный номер страхователя	1009109602
56	Дата постановки на учет в качестве страхователя	30.05.2012
57	Наименование территориального органа Социального фонда России	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
58	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2255000267014 12.01.2025
Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности		
Сведения заявительного типа		
<i>Сведения об основном виде деятельности</i>		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
59	Код и наименование вида деятельности	68.31.12 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
60	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
<i>Сведения о дополнительных видах деятельности</i>		
<i>(ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))</i>		
1		
61	Код и наименование вида деятельности	18.12 Прочие виды полиграфической деятельности
62	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
2		
63	Код и наименование вида деятельности	62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
64	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021

3		
65	Код и наименование вида деятельности	66.11 Управление финансовыми рынками
66	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
4		
67	Код и наименование вида деятельности	66.12 Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
68	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
5		
69	Код и наименование вида деятельности	66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
70	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
6		
71	Код и наименование вида деятельности	68.3 Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
72	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
7		
73	Код и наименование вида деятельности	68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
74	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
8		
75	Код и наименование вида деятельности	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
76	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
9		
77	Код и наименование вида деятельности	68.31 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
78	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
10		
79	Код и наименование вида деятельности	68.31.1 Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

80	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
11		
81	Код и наименование вида деятельности	68.31.2 Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
82	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
12		
83	Код и наименование вида деятельности	68.31.3 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
84	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
13		
85	Код и наименование вида деятельности	68.31.4 Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
86	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
14		
87	Код и наименование вида деятельности	68.31.22 Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
88	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
15		
89	Код и наименование вида деятельности	68.31.32 Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
90	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
16		
91	Код и наименование вида деятельности	68.31.42 Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
92	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012

17		
93	Код и наименование вида деятельности	68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
94	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
18		
95	Код и наименование вида деятельности	68.32.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
96	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
19		
97	Код и наименование вида деятельности	69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
98	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
20		
99	Код и наименование вида деятельности	70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
100	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
21		
101	Код и наименование вида деятельности	70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями
102	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
22		
103	Код и наименование вида деятельности	70.21 Деятельность в сфере связей с общественностью
104	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
23		
105	Код и наименование вида деятельности	70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
106	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	1125074009961 22.05.2012
24		
107	Код и наименование вида деятельности	71.11 Деятельность в области архитектуры

108	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
25		
109	Код и наименование вида деятельности	71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
110	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
26		
111	Код и наименование вида деятельности	73.11 Деятельность рекламных агентств
112	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
27		
113	Код и наименование вида деятельности	73.12 Представление в средствах массовой информации
114	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
28		
115	Код и наименование вида деятельности	73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
116	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
29		
117	Код и наименование вида деятельности	74.10 Деятельность специализированная в области дизайна
118	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
30		
119	Код и наименование вида деятельности	74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
120	ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения	2215002755460 24.12.2021
Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц		
1		
121	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Создание юридического лица
122	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	1125074009961 22.05.2012

123	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
124	Наименование документа	Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании
125	Номер документа	2387
126	Дата документа	14.05.2012
127	Наименование документа	Документ об уплате государственной пошлины
128	Наименование документа	Гарантийное письмо
129	Дата документа	14.05.2012
130	Наименование документа	Доверенность на Иванову Ю.П.
131	Дата документа	15.05.2012
132	Наименование документа	Устав
133	Дата документа	14.05.2012
134	Наименование документа	Протокол об учреждении ЮЛ
135	Дата документа	14.05.2012
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ		
136	Серия, номер и дата выдачи свидетельства	50 013221245 22.05.2012
2		
137	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
138	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2125074051309 22.05.2012
139	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области
3		
140	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации
141	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2125074062034 22.06.2012
142	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области

4		
143	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации
144	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2125074062298 22.06.2012
145	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области
5		
146	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации
147	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2195074215191 04.09.2019
148	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Московской области
6		
149	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
150	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2215002755460 24.12.2021
151	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ		
152	Наименование документа	Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР. ДОКУМЕНТА И/ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ
153	Номер документа	7401832А
154	Дата документа	17.12.2021
155	Наименование документа	КОНВЕРТ
156	Дата документа	17.12.2021
7		
157	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства
158	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2225002586213 02.11.2022
159	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
8		
160	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства

161	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2225002586224 02.11.2022
162	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
9		
163	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц
164	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2235001494924 02.08.2023
165	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
10		
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
166	Наименование документа	P13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
167	Номер документа	8157947A
168	Дата документа	26.07.2023
10		
169	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование)
170	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2255000267014 12.01.2025
171	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
11		
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
172	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС
173	Дата документа	11.01.2025
11		
174	Причина внесения записи в ЕГРЮЛ	Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование)
175	ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ	2255000267025 12.01.2025
176	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области
11		
	Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ	
177	Наименование документа	Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС

Выписка сформирована с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>

